

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Джавлиева Гульнора Раушановна

Термезский государственный университет
преподаватель кафедры «Алгебра и геометрия»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5703238>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраля 2022 г.
Утверждено: 22 февраля 2022 г.
Опубликовано: 27 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагогическая технология, «интерактив», типы уроков, модельный урок, методика преподавание математики

АННОТАЦИЯ

в статье авторам рассматриваются особенности развития критического мышления, а также методы обеспечения данных технологий – методы смыслового, образного, символического введения образной картины, метод прогнозирования, взаимообучения модернизации методики изучения математики.

Интерактивные методы в обучении математики.

В системе образования Республики Узбекистан проводятся широкомасштабные реформы в соответствии с целями и задачами Национальной программы подготовки кадров. Одна из них – освоение педагогической технологии, нового направления в мировой педагогической науке.

Являясь результатом эволюционного развития педагогики, педагогическая технология базируется на достижениях психологии, кибернетики, логики и ряда других наук.

Когда речь заходит о применении новых педагогических технологий,

возникает вопрос о целесообразности их применения в обучении математики.

Для ответа на этот вопрос необходимо четко определить сущность НПТ и законы их функционирования в рамках учебного процесса.

Педагогическая технология – это проект системы последовательного развертывания педагогической деятельности, направленная на достижение целей образования и развития личности.

Структура педагогической технологии включает разработку:

- концептуальной основы;
- содержания образовательного процесса;
- технологию процесса.

Критерием применения педагогической технологии является принцип **системности**, которая заключается в:

- обосновании логики процесса;
- взаимосвязи частей (темы, занятия, периоды обучения);
- достижении целостности рассматриваемой единицы учебного процесса и реализации самой технологии.

В настоящее время известно множество различных педагогических технологий – мозговой штурм, «кубик», «инсерт», «Диаграмма Венна», разбивка на кластеры, различные виды деловых и ролевых игр, технологии принятия решения, развития критического мышления и др., а также методы обеспечения данных технологий – методы смыслового, образного, символического введения образной картины, метод прогнозирования, взаимообучения и др. Педагогу, ориентирующемуся в данных педагогических технологиях, следует производить их отбор в соответствии с целями и задачами обучения, а также с учётом специфики своего предмета.

Многие методические инновации в настоящее время связаны с применением интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» от английского слова «interact». «Inter» - это «взаимный», «act» - действовать. Следовательно, интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика.

Рассмотренные ранее традиционные методы обучения основывались в основном на получении информации через органы зрения и слуха (наглядные методы, беседы и т.д.). В приведенном ниже рисунке видно что, начиная с «что обсуждаем с другими», «что лично переживаем», «чему обучаем других», процент обучения резко возрастает (70%, 80%, 95%). Интерактивные методы основаны именно на этих действиях, а в их основе лежит грамотная техника проведения дискуссий.

Тонкая грань между дискуссией содержательной и динамичной, и дискуссией, выливающейся в бесконечный монолог учителя, в то время как ученики сидят и скучают.

Как организовать первую? Как не скатиться во вторую? Лучше всего проходят дискуссии, тему и направленность которых задают сами ученики, их природная любознательность. Роль учителя – критико-стимулирующая. Рекомендуются следующие приемы, для использования учителем, чтобы дискуссия не «буксовала» и оставалась при этом в руках учеников:

1) Утверждения. Это способ отреагировать, подтвердить понимание или выразить недоумение по поводу сказанного. Утвердительные фразы звучат менее жестко, чем вопросы, и поэтому часто побуждают к более свободному ответному высказыванию. Учитель может сказать: «Насколько я понимаю, вы говорите _____», или: «Мне это напомнило _____, ранее

сказанное», или: «Погодите-ка, вы утверждаете, что _____», или: «Мне непонятно _____».

2) Вопросы. Учащиеся будут с большим энтузиазмом обсуждать свои вопросы, а не вопросы учителя. Поэтому надо стараться всячески их на эти вопросы провоцировать. Вот несколько возможных подсказок: «Так что можно спросить по содержанию этого текста?», «Чего мы пока не коснулись в нашем обсуждении?», «Что осталось неясным в этом тексте?», «С чем вам хотелось бы согласиться?», «... не согласиться?».

3) Сигнал. Поскольку комментарий учителя зачастую оказывается чересчур весомым, лучше руководить дискуссией с помощью жестов и сигналов и ничего не

произносить вслух. Недоуменное выражение лица учителя для учащихся сигнал: требуется разъяснение. Руки, как бы взвешивающие два предмета («что перетянет») подают сигнал учащимся сравнить предложенные идеи и решить, с какой из двух они согласны. Выражение доброжелательной заинтересованности ободряет ученика, который с трудом подыскивает слова, чтобы выразить свои мысли.

4) Молчание. Когда вопрос задан, дайте время на размышление. Молчание, длящееся три, четыре или пять секунд, - могучий стимул заполнить паузу. Если её не заполняет учитель, добровольцы найдутся наверняка.

Традиционная схема обучения

Схема проблемного обучения

- Проблемное обучение решает принципиально иные задачи обучения, которые трудно и даже невозможно решать другими методами.

Схема интерактивного обучения

В педагогической практике используется несколько типов уроков. Один из которых модельный урок. Урок проходит несколько ступеней обучения: подготовка к усвоению новых знаний, умений, их закреплений и систематизация применения на практике. Этапы модельного урока разложенные на отрезки времени выглядят так:

- Организационная работа
- Стадия вызова
- Стадия осмысления
- Стадия размышления
- Задания на дом

На данном уроке учитель может достигнуть нескольких целей. Этапы урока могут быть скомбинированы в любой последовательности, что делает

урок гибким и применимым для решения очень широкого круга учебно-воспитательных задач.

Жизнестойкость модельного урока определила и то, что он лучше других типов согласуется с закономерностями учебно-воспитательного процесса, представляет педагогам больше возможности приспособлению к конкретным условиям. В содержании модельного урока входят 3 стадии:

- Вызов
- Осмысление } ВОР
- Размышление

Стадия вызова.

На этой фазе осуществляются несколько важных познавательных

видов деятельности. Во-первых, обучающийся активно участвует в восстановлении того, что он знает по теме. Это заставляет его анализировать собственные знания и начинает думать о той теме, которую скоро начнут разбирать во всех подробностях, обучающийся определяет уровень собственных знаний, к которым могут быть добавлены новые знания. Вторая цель фазы вызова активизации обучающегося. Учащиеся сознательно и критически подходят к пониманию новой информации, они должны принимать активное участие в процессе учения. Обучение становится активнее тогда, когда учащийся целенаправленно думает, выражает мысли собственными словами. Демонстрация знаний происходит при активной мыслительной деятельности, с помощью устной или письменной речи. Таким образом, полученные ранее знания выводятся на уровень осознания, они могут стать базой для усвоения новых знаний. Это даст учащимся возможность эффективнее увязывать новую информацию с уже известной ранее.

Третья цель фазы вызова – вызов интереса к рассмотрению предлагаемой темы. На этой стадии вызывается интерес и определяется цель. Интерес и цель важны для поддержания активной деятельности.

Стадия осмысления.

Эта фаза на которой обучаемый вступает в контакт с новой информацией. Этот контакт может принимать форму: чтения текста, просмотра фильма, прослушивания выступлений и т.д. Первая цель этой фазы состоит в поддержании активности, интереса созданного во время фазы вызова. Вторая цель является поддержание усилий обучаемых, по отслеживанию собственного понимания.

Стадия размышления.

Эта фаза является важной, её упускать из виду нельзя. Учащиеся закрепляют новые знания, перестраивают свои представления, с тем, чтобы включить в них новые понятия. В этой стадии запланировано достижение нескольких важных целей. В первую очередь учащиеся пытаются выразить новые идеи и информацию собственными словами. Второй целью этой стадии является обмен идеями между учащимися.

Интерактивное обучение – это особая форма организации познавательной деятельности, которая имеет конкретные цели. Одна из таких целей состоит в создании оптимальных условий обучения, таких, при которых обучающийся чувствует свою интеллектуальную состоятельность, что делает эффективным сам процесс обучения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Таджиева З.Г., Джавлиева Г.Р., Савенко О.В. Элементы историзма и методика преподавания математики в начальных классах. Ч.2. , учебное пособие. Ташкент – 2021.
- 2.Джавлиева Г.Р. Бошланғич синф математика дарслари самарадорлигини оширишда тарихий материаллардан фойдаланишнинг дидактик асослари (монография). Тошкент, 2019.
- 3.Джавлиева Г. Р. Развитие продуктивного мышления младших школьников. Профессиональное образование и общество. 2019. №4(32). 116 - 130 стр.
- 4.Савенко О.В. Некоторые наиболее актуальные вопросы для системы непрерывного образования. "Science and world" International scientific journal, № 3(79), 2020, Vol. II.Россия, г.Волгоград 2020. 63 – 66 стр.
5. Djavlieva G.R., Savenko O.B., Djuraeva D.Sh., Boltaeva Sh.O. On the Importance of Historicism Elements in Mathematics Lessons in Elementary Grades. Design Engineering. Year 2021 Issue: 9. Pages: 4455- 4467
- 6.Джанпеисова Г.Э. Формирование элементарных геометрических представлений у детей старшего дошкольного возраста (monograph). Tashkent, 2017.
- 7.Джумаев М.Э. Методика преподавания математики в начальных классах (монография). 2017, - 96 с.